

EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES

VOLUME03 ISSUE01

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7548973>

Pages: 34-37

**KOREYS TILIDA MUROJAAT BIRLIKLARINING
LEKSIK-NAZARIY ASOSLARI**

Xujayeva Ugiloy Tagoymurotovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Koreys tili nazariyasi va amaliyoti kafedrasida o'qituvchisi

ABOUT ARTICLE

Key words: murojaat birliklari, mintalitet, psixolingvistika, sotsiolingvistika, lingvoprogrammatika.

Received: 15.01.2023

Accepted: 17.01.2023

Published: 18.01.2023

Abstract: Koreys tili barqaror murojaat shakllariga boy til bo'lib, buni koreyslar suhbat jarayonida tez-tez hissiyotlarga to'la murojaat atamalaridan foydalangan holda gapirishini eshitishdan ham bilish mumkin. Ma'lumki, nutqning odob-axloq me'zonlariga asoslangan bo'lishida murojaat so'zlari muhim rol o'ynaydi. Suhbatdoshga ko'ra murojaat shakli so'z yoki so'zlar guruhidan tarkib topadi. Aynan murojaat so'zlarining yordami bilan suhbat jarayonida nutqni to'g'ridan-to'g'ri jonli va jozibador shaklda yetkazib beriladi. Koreys tilida murojaat birliklaridan har bir sohada keng va samarali foydalaniladi. Korxonada misolida olib qaraydigan bo'lsak, har bir lavozim o'z nomiga va uni aytib chaqiriladigan murojaat terminiga ega. Bu boshqa ko'plab tillarda uchratish qiyin bo'lgan lisoniy holatdir. Ushbu maqola murojaat birliklarining yuqorida keltirib o'tilgan barcha nozik xususiyatlari o'rganib chiqilganligi bilan ham ahamiyatlidir.

INTRODUCTION

«Murojaat birliklari»ni ilmiy yo'nalish sifatida o'rganish koreys tilshunosligida XIX asrning oxirlarida boshlanib, unda asosiy masala sifatida nutqiy etiket birliklari manbasi va ilmiy-nazariy asoslari yordamida qator mutafakkirlar, yozuvchi va olimlar ishlarida tilni sinchiklab o'rganish, uning

lug'aviy boyligi va grammatikasini puxta egallash, mantiqli so'zlash, nutqning ichki (mazmun) va tashqi (shakl) ko'rinishiga birday e'tibor berish, go'zal va ta'sirchan nutq tuza bilish, til boyliglarini maqsadga muvofiq hamda o'rinli ishlatish vazifalari qo'yilgan. Shuningdek, murojaat birliklari mavzusi yapon va xitoy tilshunosligida XX asrning 20-yillaridan, jahon tilshunosligida esa 60-yillardan beri dolzarb mavzu va qizg'in baxs sifatida o'rganilib kelinmoqda.

Murojaat birliklari bevosita xalqning madaniyati, mentaliteti, diniy qadriyatlari, insonlarning hissiyotlari bilan bog'liqligi bois ularni lingvopragmatik jihatdan chuqur o'rganishni taqozo etadi. Lingvopragmatika yangi lingvistik mavzu bo'lib, o'tgan asrning ikkinchi yarmidan tadqiq qilina boshlandi. U semantika, stilistika, ritorika, kommunikativ sintaksis, diskurs nazariyasi, qisman psixolingvistika va sotsiolingvistika bilan chambarchas bog'liqdir. Bu sohaning muammo doirasi aniq, tiniq emas. Lingvopragmatika so'zlovchining maqsadi va so'zlovchining suhbatdoshga bo'lgan munosabatini belgilashni shuningdek, nutq aktlari nazariyasi; so'zlash maqsadi va nutq aktlari turlari; suhbat olib borish qoidalari; nutqiy etiketning ahamiyatli tomonlari; mavhumlashtirilgan fikr, qochiriq, ko'chirma nutqiy aktlar; diskurs masalalarini o'rganadi. Nutqiy etiket – ijtimoiy fenomen hamda kuzatuvchanlik asosida o'rganilishi va tushunilishi mumkin. Nutqiy aktlardagi murojaat nomlari ko'rinishlari verbal birliklar bilan birga, so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan noverbal (paralingvistik) vositalar orqali ham xalqning turmush tarzi, qadriyatlari, mentaliteti, hamda geografik joylashuvi haqida ma'lumot beradi. Masalan, o'zbek, rus va boshqa Yevropa xalqlarida qo'l berib so'rashish Koreyada tushunmovchilik, hurmatsizlikni keltirib chiqarsa, ba'zi arab davlatlarida erkaklarning o'pib ko'rishishi, shuningdek yurtimizda ayollarning o'zaro o'pishib so'rashishi uzoq sharq vakillari, jumladan koreys xalqi vakillari uchun g'ayrioddiy ko'rinadi. Hindistonda kishilar salomlashganda ikki qo'l birlashtirilib burunga yaqin olib kelinishi, koreys xalqlarining ta'zim qilishi, tibetliklarning salomlashish tariqasida bir-birlariga tillarini chiqarib ko'rsatishlari ham etiket qoidalarining turfaligiga misoldir. Noverbal va verbal vositalar misolida muayyan millat yoki xalqning ijtimoiy hayoti, tarixi, madaniyatining o'rganilishi nafaqat tilshunoslik, balki boshqa sohalar uchun ham muhim ilmiy xulosalar berishi mumkin. Nutqiy murojaat birliklarining lingvopragmatik jihatdan tadqiqi ikki yoki undan ortiq xalqning o'zaro bir-birlarining madaniyati, mentaliteti, e'tiqodi, an'analari, qadriyatlarini kengroq anglash, muloqotda pragmatik xatolarga yo'l qo'yilmaslik, madaniyat tushunchalari haqidagi bilimlarni oshirish imkoniyatini kengaytiradi. Bu esa o'z navbatida millat, millat tili, jins, yosh, mavqe, etnik kelib chiqish, iqtisodiy hayot, din kabi omillarning nutqqa ta'siri masalasini yanada oydinlashtiradi.

Muloqot faqatgina insoniyatda mavjud bo'lgan murakkab va nozik aloqa tizimi bo'lmish til vositasi yordamida amalga oshirilib, bu jarayon ikki asosiy omil: «nimani?» «qanday qilib?» yetkazib berish va anglatish asosiga tayanadi. Birinchisi almashinadigan ma'lumotlarning mazmunini aks

ettirsa, ikkinchisida esa fikrni qaysi usulda yetkazilish masalasi ko'ndalang turadi. Shu sababli, ifodalanadigan taklif bir xil bo'lsa ham, suhbat jarayonidagi murojaat, intonatsiya, ton va prosodik xususiyatlar(tinglovchiga qiziqish, uni ma'qullash, tinglovchiga xayrixohlik) orqali suhbatdoshning qaysi ijtimoiy sinfga kirishini anglash mumkin. Suhbatda hamisha ob'ekt mavjud bo'lib, muloqot qilishda biz ob'ektni chaqirish uchun murojaat nomlaridan foydalanamiz. Bunday murojaat nomlari ikkinchi tomon bilan almashinadigan birinchi lingvistik ma'lumot bo'lganligi sababli, u muloqot jarayonida juda muhim hisoblanib keyingi suhbat oqimi ma'lum darajada qaysi murojaat birliklaridan foydalanishga bog'liq, deb aytish mumkin.

Biror kishi bilan muloqotga kirishish uchun qilinishi kerak bo'lgan birinchi masala unga murojaat etishdir. Koreys tilida ham boshqa tillardagi singari ko'p miqdordagi leksemalar mavjud bo'lib odamlarga murojaat turli ko'rinishlarda, taxallus va laqablar, nasl-nasab, ijtimoiy mavqe, lavozim va hokazolar murojaat birligi sifatida ishlatiladi. Bunda suhbatdosh bilan aloqani davom ettirish jarayonida undalma omili muhim hisoblanadi, zero biror ma'lumotni yetkazish, so'rash, biror harakatni talqin etish uchun aynan undalma orqali murojaat etish lozim bo'ladi. Tinglovchiga murojaat etish paytida uning yoshi, jinsi, mavqeyi, roli, jamiyatdagi psixologik va shaxsiy munosabatlari nazarga olinadi. Murojaat birliklari koreys tilini o'rganayotgan chet ellik talabalar duch keladigan asosiy o'rganish elementlaridan biridir. Holat va vaziyatdan kelib chiqib murojaat nomlaridan to'g'ri va o'rinli foydalanish lozim. Koreya jamiyatida shaxsga tegishli unvon va atamalardan foydalanib murojaat qilish ijtimoiy hayotning asosidir. Xususan, Koreya sotsial muhitida murojaat birliklaridan qay darajada foydalanishingizga qarab koreys tilini bilish darajangiz yaxshi yoki yomonligini aniqlash mumkin. Masalan, chet el fuqarosi Koreyada tasodifan avtohalokatga uchrasa va u bu holatda koreys darsliklarida o'rgangani bo'yicha «당신» «siz» etiket birligini qo'llagan holda suhbatdoshga qarata «당신이 잘못된 것 같은데요» «menimcha siz noto'g'ri harakat qildingiz», deya murojaat qilsa, o'zi bilmagan tarzda holatni og'irlashtirishi mumkin va bu vaziyatning keskinlashishiga olib keladi. «당신» «siz» murojaat birligi suhbatdoshni chaqirish uchun foydalaniladigan atama emas, aksincha bu so'z insonni haqorat qilish, mensimaslik, pastga urish kabi ma'nolarni ifodalagani uchun undan foydalanish kishini o'zi bilmagan holda noqulay vaziyatga solib qo'yadi. Suhbatning boshlanishida murojaat nomlarining noo'rin qo'llanilganligi sababli, suhbat muammoli tarzda yakun topishi mumkin.

Murojaat nomlari koreys tili va madaniyatining «eng nozik nuqtasi» hamda «ijtimoiy munosabatlar modeli» deb e'tirof etiladi.

Koreys tilshunoslari murojaat birliklari atamasini ism, unvon, ikkinchi shaxs olmoshlari, qarindoshlik aloqalari va boshqa so'zlar kabi turlarga ajratishadi.

Park Kap Su (박갑수) koreys tilidagi murojaat birliklarini undov so'zlar, ismga qo'shiluvchi affiks, ijtimoiy o'zlik, qarindosh-urug'chilik aloqalari, to'liq ism-sharif, ot birikmalari, hududiy yashash

manzillari va xorijiy o'zlashtirilgan so'zlar kabi turlarga ajratadi. Li Ik Sok (이익섭) esa koreys tilidagi etiket birliklari tizimining murakkab ekanligini ularni olmoshlar, unvonlar va ism-sharif kabi turlarga ajratish taklifini bildirgan. Park Chong Un (박정운) o'z tadqiqotlari natijasida etiket birliklarini ism, lavozim, qarindoshlik shajarasi, olmoshlar, unvonlar, nominal so'zlar, do'stona chaqiriqlar kabi turlarga ajratgan.

Yuqoridagi tadqiqotlar natijalariga tayangan holda olimlarning fikrlari xilma-xil ekanligini ko'rsakda, biroq ular orasidan umumiy to'rt toifa: qarindoshlik shajarasi, unvon, ism-sharif va olmoshlar ishtirokida yasaladigan murojaat turlari eng ko'p qo'llanilishiga guvoh bo'lish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. . Aripova A. Notiqlik nutqining lisoniy-uslubiy vositalari. Avtoreferat. –Toshkent, 2002. – 73 b.
2. 4. Begmatov E. Notiqning nodir boyligi. –Toshkent: O'zbekiston, 1980. – 40b.
3. Turdieva Kh. Comparison of Politeness in Persian and Uzbek speech // Journal of Word Art. Tashkent, 2019. - №4. – P. 59-66. (10.00.00; №31). <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297>
4. Маслова В. А. Современные направления в лингвистике. – Москва : Академия, 2007. – 272 с.
5. 박갑수,국어호칭의 실상과 대책,국어생활 제19호, 국립국어연구원, 1989.;
6. 이익섭. 국어 문법론 강의. 공저 학연사. 1999..(I Ik Sop, Koreys tili nazariy grammatikasidan ma'ruzalar. 1999);
7. 박정운, 한국어 호칭어 체계, 사회언어학, 한국사회언어학회, 1997,507~527pp